

¿Qué es un DOI?

[10.5281/zenodo.18311917](https://doi.org/10.5281/zenodo.18311917)

Pablo **Sánchez López** | pablo.sanchez@urjc.es

Universidad Rey Juan Carlos , España

Es común, entre estudiantes de Grado, preguntar cómo reconocer un artículo académico en una búsqueda bibliográfica. Una respuesta rápida (e incompleta) bien podría ser “si tiene DOI, es un artículo académico”. Y aunque hay revistas indexadas que no tienen DOI, este código sigue siendo reconocido como el identificador de artículos científicos, pero también de libros académicos o ponencias en Congresos, siempre que se publiquen ya sea en papel u online.

index.comunicación
Revista científica de comunicación aplicada
nº 15(1) 2025 | Páginas 53-76
e-ISSN: 2174-1859 | ISSN: 2444-3239

Alfabetización publicitaria en el aula: influencia de familiaridad y hábitat

ADVERTISING LITERACY IN THE CLASSROOM:
HABITAT AND FAMILIARITY INFLUENCE

Recibido el 05/09/2024 | Aceptado el 23/11/2024 | Publicado el 15/01/2025

<https://doi.org/10.62008/ixc/15/01Alfabe>

Ana Pastor-Rodríguez | Universidad de Valladolid (España)
 <https://orcid.org/0000-0002-1787-7939>
Belinda de Frutos-Torres | Universidad de Valladolid (España)
 <https://orcid.org/0000-0002-9391-8835>

Citación recomendada: Sánchez López, P. (2025). ¿Qué es un DOI? [10.5281/zenodo.18311917](https://doi.org/10.5281/zenodo.18311917)

El DOI es un identificador digital asociado a un documento que siempre se debe encontrar online. Por lo tanto, es una herramienta surgida ya en el siglo XXI; aunque algunos documentos obtuvieron DOI de manera retroactiva, la casi totalidad de los artículos científicos anteriores al año 2000 carecen de DOI. El DOI está conformado por una serie alfanumérica que suele incluir signos como puntos también. El formato en el que podemos encontrarlo puede variar, siendo las dos más comunes:

<https://doi.org/10.62008/ixc/15/01Alfabe>

<https://10.62008/ixc/15/01Alfabe>

A la hora de indicar el DOI, tanto en la primera página de un artículo como en la bibliografía, se recomienda el uso de la primera forma, con la URL completa. Todos los DOIs son repositorios de los metadatos del artículo al que están asociados, por lo que si hay algún cambio en estos (título o nombres de los autores), los editores deben asegurarse de que esté actualizado. Desgraciadamente, en nuestras búsquedas de bibliografía, encontraremos títulos de artículos que nos interesan, pero el DOI no lleva a una URL válida. Esto puede deberse a que la revista donde se publicó ya no existe, a que el trabajo sea retirado o incluso a que haya cambiado la URL de la revista por lo que habría que actualizar esos DOIs.

El DOI es asignado por agencias de registro. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recomienda que cualquier empresa o individuo que se dedique a la publicación científica que desee acceder a DOIs, lo haga a través de estas agencias de registro, siendo CrossRef la más conocida. Los DOIs no son gratis, deben pagarse como cualquier otro servicio, pero las revistas científicas pueden obtenerlos sin coste gracias a convenios con universidades o entidades investigadoras.

Según APA, los DOIs deben siempre estar incluidos en las referencias bibliográficas de nuestros trabajos. En Index, todos los autores están obligados a incluirlos, siempre que el documento utilizado lo tenga. El formato en el que debe aparecer sería así:

OROSCO, J. R. & POMASUNCO, R. (2020). Adolescentes frente a los riesgos en el uso de las TIC. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 22(17), 1-13. <https://doi.org/10.24320/redie.2020.22.e17.2298>

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.